

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
172 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	

BOJXONA MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA BOJXONA MENEJMENTINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID:0009-0003-4011-4627

Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi professori
ORCID:0000-0001-6851-9704

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona ma'murchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish uslubiyati o'rganilgan. Bunda, bojxona organlari faoliyati uning ma'muriyatchiligini takomillashtirishning asosiy sabab va omillari bayon qilingan. Bojxona ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha menejment sifati tizimi ISO 9001:2015 ning asosiy prinsiplarini bojxona organlari faoliyatiga joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bojxona ma'murchiligi, menejment, bojxona, bojxona xavfsizligi, raqamli bojxona, zamonaviy bojxona tizimi.

Abstract: This article examines the methodology of customs management formation in the improvement of customs administration. In this, the main reasons and factors for improving the activities of the customs authorities and its administration are described. Scientific-practical suggestions and recommendations for introducing the main principles of the management quality system ISO 9001:2015 into the activities of customs authorities have been developed.

Keywords: customs administration, management, customs, customs security, digital customs, modern customs system.

Аннотация: В данной статье рассматривается методология формирования таможенного менеджмента в процессе совершенствования таможенного администрирования. В ней описываются основные причины и факторы совершенствования деятельности таможенных органов и их администрирования. Разработаны научно-практические предложения и рекомендации по внедрению основных принципов системы менеджмента качества ISO 9001:2015 в деятельность таможенных органов.

Ключевые слова: таможенное администрирование, управление, таможня, таможенная безопасность, цифровая таможня, современная таможенная система.

KIRISH

Bojxona menejmenti tushunchasi fanga yangi kiritilgan tushunchalardan bo'lganligi uchun ham uni qanday tushunish va shakllantirish bo'yicha yagona yondashuv mavjud emas. Rivojlangan davlatlarda uni bojxona organlarining tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoit yaratib bergan holda xizmat olib borish jarayonlarini boshqarish deb qaralsa, rivojlanayotgan davlatlarda bojxona va unga yondosh tashkilotlar faoliyatini boshqarish yoki bojxona ishini boshqarish deb tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 15-moddasiga ko'ra, bojxona ishi bu iqtisodiy, tartibga solish va huquqni muhofaza qilish maqsadlariga erishishga qaratilgan, bojxona to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishini ta'minlaydigan usullar va vositalar majmui hisoblanadi [1]. Shunga ko'ra, milliy bojxona tizimida

bojxona menejmentini shakllantirish asosan bojxona organlari va faoliyati ular bilan bog'liq bo'lgan shaxslar, tashkilotlar va tadbirkorlik subyektlarining qonunchilikka rioya qilishlarini nazorat qilishga qaratilgan deb xulosa qilish mumkin bo'ladi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, "bojxona menejmenti" tom ma'noda "menejment"ning bir turi ekanligi va menejment tashkilotni boshqarish haqidagi fan ekanligini hisobga olgan holda, bojxona menejmentini ham bojxona ishini boshqarish deb berilgan ta'rif eng maqbul ta'riflardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashqi savdoning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy elementlardan biri bojxona ma'muriyatchiligi ekanligini hisobga olgan holda davlatlarning biznes uchun qulay sharoit yaratib berishdagi asosiy vazifalaridan biri bojxona menejmentini to'g'ri shakllantirishida ekanligi bo'yicha xulosa qilish imkonini beradi. Tabiiyki, bojxona menejmentini to'g'ri tashkil etish masalasi xalqaro aloqalarning kengayib borayotganligi davrida o'z dolzarbligini doimiy saqlab qolaveradi. Ushbu jarayonda bojxona organlarining o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarish samaradorligini oshirib borishlari, shaffof va halol, tez va sifatli xizmat ko'rsatishni tashkillashtirish albatta bojxona menejmentini shakllantirish metodologiyasi bilan bog'liq.

Xalqaro ilg'or tajribalarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, ularning barchasi xalqaro aloqalarga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan bir qator tahdidlar: tashqi savdo hajmining keskin ortib borishi, ko'rsatilayotgan xizmatlar va tovarlar turlarining ortib borishi, bojxona tartibotlarini to'liq ta'minlanmay qolishi kabi holatlarni hal etishda maqbul hisoblangan metodologiyaga asoslanib bojxona menejmentini joriy qilganligini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, xalqaro bozor qonuniyatlarining o'zgaruvchanligi bojxona menejmentini doimiy takomillashtirib borish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Jumladan, 2008-yil may oyida AQSHda 35 nafar menejment bo'yicha nazariya va amaliyotchilar, olimlar, "yangi davr" g'oyashunoslari "McKinsey&Company" [2] yordamida "The Management Lab" xalqaro konferensiyasida "Menejment 2.0: yangi asrga yangi versiya" konsepsiyasini ishlab chiqib, unda 21 asr menejmenti uchun 25 ta asosiy vazifani belgilab berishgan [3].

Bojxona menejmentini shakllantirish uning obyekt, predmet va vazifalarini aniqlab olish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bojxona menejmentining obyektiga chegaralangan iqtisodiy resurslar sharoitida bojxona organlarini boshqarish muammolari hisoblanadi [4]. Shu sababli, bojxona menejmentining aniq obyektiga sifatida bojxona organlarini, uning subyektiga sifatida esa bojxona organining rahbarlarini tushunish mumkin. O'zbekiston Respublikasi 18.10.2018-yildagi "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi O'RBQ – 502-son¹ Qonunining 6-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasi, Bojxona qo'mitasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar bo'yicha boshqarmalari, "Toshkent-AERO" ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi, bojxona postlari, Bojxona instituti, shuningdek Milliy kinologiya markazi bojxona organlari hisoblanadi [5].

Shuningdek, bojxona menejmentining predmetiga tashkilotlarning boshqarish tizimining har qanday komponentlari: boshqaruvning prinsip, usul, shakl va vositalar, huquqiy asoslar va shart-sharoitlarni o'z ichiga olgan tashkiliy-iqtisodiy, xo'jalik mexanizmlari, shaxsiy tarkib, korporativ madaniyat va boshqalar kiradi [6]. Bundan kelib chiqadiki, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatida qo'llaniladigan bojxona menejmentini shakllantirishda tizimning doimiy va samarador faoliyat yuritishini ta'minlaydigan, natijadorlik va resurslardan samarali foydalanish mezonlariga to'liq javob beradigan metodikani qo'llashni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida 26.05.2000-yilda "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi 77-II-son² bilan tasdiqlangan Qonunga muvofiq (1-rasmga qarang), bojxona organlarida tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarining tashqi iqtisodiy faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish tizimining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi [7]. Shunga ko'ra, bojxona menejmentini shakllantirishda nafaqat uni bojxona organlari faoliyatini boshqarish, balki boshqa davlat organlari bilan hamkorlikdagi faoliyatni ham tashkil etish jihatini ham hisobga olish lozim bo'ladi.

Shuningdek, bojxona organlarida samarali boshqaruv mexanizmlari joriy etish dastlab eng kichik bojxona organi hisoblangan bojxona postidan tortib, Bojxona qo'mitasi markaziy apparatigacha bo'lgan bosqichda modellashtirish orqali bojxona menejmentini shakllantirishni, bunda bojxona postining faoliyat olib borish muhiti va unga ta'sir qiluvchi omillarni to'liq anglab yetishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumshtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

1 <https://lex.uz/docs/-4000640?ONDATE=18.02.2022>

2 <https://lex.uz/docs/-67345>

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, so'nggi yillarda bojxona organlari faoliyati uning ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali doimiy o'zgarib bormoqda. Bunga quyidagilarni asosiy sabab va omillar sifatida ko'rsatish mumkin:

- O'zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashganligi;
- mamlakatning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish masalasining dolzarbligi ortib borayotganligi;
- Jahon bojxona tashkiloti bilan o'zaro hamkorlik masalalarining yangi bosqichga ko'tarilganligi;
- mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tovarlarning eksporti va import o'rni bosuvchi tovarlar ishlab chiqarish hajmi va spektri kengayib borayotganligi;
- xalqaro maydonda sodir bo'layotgan nizolar va turli holatlarning savdo jarayonlariga ta'sirining ortib borayotganligi va boshqalar.

O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarida eng samarali natija beruvchi bojxona menejmentini shakllantirish yuqoridagi aytganimizdek dastlab uning boshqaruv jarayonlarini 2-rasmdagi kabi ko'rinishda tizimlashtirishni talab etadi.

Ushbu modelga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida bojxona organlari boshqaruv tizimining asosiy elementlari quyidagilar hisoblanadi:

- **bojxona organlarini boshqarish jarayonlari** – bojxona organlarida boshqaruv apparati tomonidan boshqaruvning mavjud mexanizmlari asosida amalga oshiriladigan o'zaro aloqador vazifalarning uzluksiz tizimi;

- **bojxona organlarini boshqarish mexanizmi** – boshqaruvning qonunlari, prinsiplari, usullari, shakllari, vositalari va tashkiliy tuzilmasi, O'zbekiston Respublikasining bojxona va boshqa qonunchilik bazasi, qonunchilik bilan tartibga solinadigan va bojxona organlarining obyektiga aylanadigan tashqi savdo qonunchiligining umumiy tizimi;

- **qayta aloqa va boshqarish tizimini takomillashtirish mexanizmi** – boshqaruv obyektini rivojlantirish uchun tizimni ichida o'zgarishlarni amalga oshirishga mo'ljallangan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatining objekti, subyekti va yo'nalishlari³ [8].

Bojxona organlarida boshqaruvni takomillashtirish davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar bilan ham bog'liq. Xususan, 1991-2018-yillar davomida milliy bojxona tizimini huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida nazoratchi rovida faoliyat olib borgan deb hisoblasa, u davrda bojxona menejmenti aynan bojxona organlarini boshqarish shaklida qo'llanilgan. Lekin, 2017-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak" [9] degan tamoyilni ilgari surib, bojxona organlari faoliyatini raqamlashtirish evaziga nazorat qiluvchi emas, xizmat ko'rsatuvchi davlat organiga aylantirish bo'yicha bergan topshiriqlari tufayli bojxona organlarida amalda bo'lgan bojxona menejmenti tizimini tubdan o'zgartirish zarurati yuzaga kelmoqda (2-rasm).

3 Muallif ishlanmasi

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarining boshqaruv tizimi modeli⁴.

Shunga ko'ra, zamonaviy bosqichda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi bojxona organlarini boshqarishda ishtirok etuvchi barcha tarkibiy elementlarni mujassamlashtirgan holda ishlab chiqilishi lozim bo'ladi (3-rasm). Bunda, asosiy e'tibor qaror qabul qiluvchi shaxsning kompetensiyasiga qaratilmasa, boshqaruv faoliyatida yuzaga kelgan har qanday muammoli vaziyatlarni bartaraf etish va mablag' sarfini o'rtishiga olib keladi.

Tadqiqotchilarga ko'ra, bugungi kunda bojxona organlarida boshqaruv jarayonlari bo'yicha bojxona menejmentining quyidagicha bir qator modellari mavjud [10]:

- **funksional paradigma:** vazifalar taqsimotiga asoslangan boshqaruv modeli;
- **jarayonlar paradigmasi:** jarayonlarga mo'ljallangan boshqaruv modeli;
- **xizmat ko'rsatish paradigmasi:** marketingga asoslangan boshqaruv modeli;
- **raqamli paradigma:** sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv modeli;
- **kognitiv paradigma:** kognitiv-mahsuldorlikka asoslangan boshqaruv modeli (3-rasm).

3-rasm. Bojxona organlarini boshqarishning umumiy modeli⁵

4 Muallif ishlanmasi
5 Muallif ishlanmasi.

Shuningdek, bojxona organlarida boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha bojxona menejmentini shakllantirishda uni umumiy menejmentning alohida bir sohasi ekanligini inobatga olgan holda menejment bo'yicha xalqaro standartlarni ham inobatga olish lozim. Bugungi kunda, amalda bo'lgan menejment bo'yicha sifati tizimi ISO 9001:2015 ning 7 ta asosiy prinsiplari mavjud bo'lib, bojxona organlari faoliyatida ham ularni inobatga olish lozim deb hisoblaymiz. Ushbu prinsiplar quyidagilar:

- **Mijozga mo'ljallanganlik prinsipi:** zamonaviy bojxona tizimi tadbirkorlik subyektlarini bojxona ishi faoliyatidan doimiy rozi bo'lishi uchun "Biznes uchun bojxona" [11] tamoyilida ish muhitini joriy etish lozim;
- **Liderlik prinsipi:** korrupsiyadan holi bojxona tizimini tashkil etilishi uchun eng muhim shartlardan biri rahbarlarni shaxsiy namuna bo'lishlari kerakligi hisoblanadi;
- **Shaxsiy tarkibning to'liq qamrab olinganlik prinsipi:** barcha shaxsiy tarkibning o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishlarini nazorat qilinishida KPI tizimini joriy etilishi lozim bo'ladi;
- **Jarayonli yondashuv prinsipi:** bojxona ishini joriy etilishida muammoli va stressli vaziyatlarni oldini olishda umumiy vaziyatdan kelib chiqib boshqaruv qarorlarini qabul qilish lozim bo'ladi;
- **Takomillashtirish:** "Raqamli bojxona" konsepsiyasini amalga oshirish doimiy ravishda bojxona organlarining xizmat ko'rsatish sifatini oshirib borishni taqozo etadi;
- **Aniq ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish:** bojxona organlari faoliyatiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar, sabab, shart-sharoitlarni hamda axborot tizimlaridagi ma'lumotlarni umumlashtirgan holda qaror qabul qilish maqsadga muvofiq bo'ladi;
- **Hamkorlikdagi munosabatlarni boshqarish:** bojxona organlari faoliyatini takomillashtirish tadbirkorlar bilan o'zaro qayta aloqa tizimini joriy etilishi bilan bog'liq bo'lib, u orqali olingan ma'lumotlar asosida tizim doimiy sifat ko'rsatkichlarini oshirib boradi.

Bundan tashqari, bojxona menejmentini shakllantirishda quyidagi algoritmgga asoslanish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

- **xavflarni baholash:** bojxona menejmentini shakllantirishning birinchi bosqichi boshqaruv faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan xavflarni aniqlash va ularni baholash bo'lib, bu orqali bojxona qonunchiligini buzgan holda bojxona chegarasi orqali tovarlarning noqonuniy olib o'tish, kontrabanda va boshqa turdagi bojxona qonunchiligi buzilishi holatlarini paydo bo'lishiga shart-sharoit yaratuvchi omillar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha xalqaro shartnomalar hamda milliy qonunchilikka tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanadi;
- **strategiyalarni ishlab chiqish:** xavflarni baholanganidan so'ng sifatli va samarador bojxona xizmatini joriy etish orqali tadbirkorlikka qulay muhit yaratishga qaratilgan boshqaruv faoliyatini ta'minlovchi bojxona menejmenti strategiyalari ishlab chiqiladi. Unda aniq maqsad, vazifa va amalga oshirish usullari belgilanishi lozim;
- **texnologiyalarni joriy etish:** bojxona organlarida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish siyosati bojxona menejmentini ham ushbu jarayonlarga moslashtirishni talab etadi. Raqamli texnologiyalar bojxona tartibotlarini amalga oshirishga ketadigan vaqt sarfini kamaytirish, bojxona nazorati sifatini oshirishi bilan bir qatorda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi;
- **shaxsiy tarkibni tayyorlash:** xalqaro amaliyot va standartlar asosida bojxona boshqaruv kadrlarini tayyorlash orqali bojxona menejmentini sifatini oshirish mumkin bo'lib, bunda onlayn va an'anaviy tarzda seminar, treninglardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi;
- **monitoring va tahlil:** samarali bojxona menejmentining asosiy elementlaridan biri joriy etilgan tizimni doimiy kuzatib borish orqali amalga oshirilgan tahlillar asosida doimiy takomillashtirib borishni yo'lga qo'yish hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bugungi milliy bojxona tizimida yuzaga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etilmayotganligi, raqamlashtirish siyosati asosida joriy etilayotgan yangi axborot tizimlarining samaradorligi asosida ish hajmini kamayishi orqali bosqichma-bosqich xodimlarni qisqartirib borish o'rniga doimiy ravishda yangi ish o'rinlari yaratilib xodimlarning soni ortib borayotganligi, bojxona tizimida aniqlanayotgan xodimlarning qonun buzish holatlari hamda fuqarolarning bojxona qoida buzilishi holatlari natijasida davlat byudjetiga yetkazilayotgan katta miqdordagi zararlarning kelib chiqish sabablaridan biri bojxona menejmentini shakllantirishdagi xatoliklar bilan bog'liq. Muallif tomonidan taklif etilgan algoritmgacha asosida, shuningdek, menejment bo'yicha sifati tizimi ISO 9001:2015 prinsiplari asosida milliy bojxona tizimining boshqaruv faoliyati uchun bojxona menejmentini shakllantirish orqali bojxona organlari samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi <https://www.lex.uz/acts/2876354>
2. Strategik boshqaruv bo'yicha xalqaro konsalting tashkiloti. Internet sayti: <https://www.mckinsey.com>
3. Р.И.Алмаева, Н.Ш.Епифанова, В.М.Жуков. Возможности адаптивной модели AGILE для менеджмента. Теоретические основы развития экономических систем в современных условиях. Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. (1) 2017. – С 7-15.
4. К.П.Федоренко, О.В.Нетаев. Развитие таможенного менеджмента. Российский внешнеэкономический вестник. (4) 2014. – С. 74-96.
5. O'zbekiston Respublikasining 18.08.2018-yildagi "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'RQ-502-son Qonuni <https://lex.uz/docs/4000640>
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. - 494 с. - ISBN 5-16-002705-X.
7. O'zbekiston Respublikasining "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi 77-II-son Qonuni <https://lex.uz/docs/67345>
8. <https://kun.uz/news/2017/08/31/halk-davlat-idoralariga-emas-balki-davlat-organlari-halkimizga-hizmat-kilisi-kerak-prezident-nutki>
9. Макрусев В.В. Идея адаптивной метатехнологии управления таможенными институтами // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 11А. С. 53-63.
10. World customs organization. WCO SAFE framework of standards. 2018.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100